

КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И ПОНИМАНИЕ

Бобомуродова Г.О

БухГТИ узбекский язык и литература,
преподаватель кафедры русского языка, педагогики, психологии.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12521995>

Аннотация. Данное исследование посвящено изучению языковых лингвокультурологии, когнитивной лингвистики. Работа представляет собой дискурсивный анализ различных современных языковых единиц в рамках концепта «семья»

Ключевые слова и выражения: концепт «семья», антропоцентризм, лингвокультурология, когнитив лингвистика, парадигма.

COGNITIVE LINGUISTICS ANTHROPOCENTRIC ORIENTATION AND UNDERSTANDING

Abstract. This research is devoted to the study of linguistic, linguocultural studies, cognitive linguistics. The work is a discourse analysis of various modern stereotypical language units within the concept of "family".

Keywords and expressions: the concept of "family", anthropocentric, linguoculturology, cognitive linguistics, paradigm.

В начале 21 века происходит переход от системно-структурной научной парадигмы к антропоцентрической. В центре внимания лингвистов-носитель языка, представляющий определенную культуру. В рамках этой научной парадигмы сформировались два научных направления: первое-лингвокультурология, изучающая язык как представитель определенного национально-культурного менталитета, и когнитивная лингвистика, изучающая Взаимосвязь языка и сознания, а также роль и роль языка. В современной лингвистике антропоцентризм языка-основная идея. Антропоцентрическая парадигма подразумевает передачу интересов исследователя от объектов познания к субъекту. То есть в рамках языка анализируется личность, а в рамках личности-язык. Ведь, по мнению И. Бодуэна де Куртене, «язык существует только в сознании индивидов, составляющих определенное языковое сообщество, только в их душе ... существует". Научная парадигма требует тщательного анализа задач белгилаба, описывая новые методы, многоклеточность и категории. Антропоцентрическая парадигма-это точка зрения, в которой человек осознает свой английский, единая теория и объектив деятельности англоязычного мира. В то же время, как и в других случаях, когда речь заходит об антропоцентрическом подходе, в некоторых случаях речь идет об антропоцентрическом подходе, а в некоторых случаях-об антропоцентрическом подходе. В белгилайде люди, как правило, упорядочивают духовную сущность, линейно-движущиеся мотивы, ценят иерархию. В этом аяте Аллах Таала говорит о том, что все люди, живущие в Медине, имеют право на участие в джихаде, но не имеют права участвовать в джихаде. Антропоцентрические исследования моделирования сущностныйсозданы в том числе, человек определил событие, определил точку отсчета, принял участие в анализе, принял встречу, цель и результаты белгилайда.

Именно антропоцентрическое парадигмирование способствовало формированию исследований человека и культурной уникальности. Тильшуносликский антропоцентрический парадигманинг является важным продуктом лингвокультурологии.

В.В.Воробьевнинг подчеркнул, что “в основе лингвокультурологии лежит юная филологическая дисциплина, которая четко формирует и формирует культурную ценность речи, яратиша и восприятия, коммуникативного жаргона, тильни ўрганувчи личнинга, тажрибасинива и национального менталитета исследования. У, шу билан бирга, лингвист” мир имиджа "Нин тизимли также описал "мир имиджа".

Фандалингвокультуролог пытается найти в мировой культуре человека отдельную качественную форму ведения переговоров и развития человеческой культуры и национального менталитета с помощью качественных средств точного анализа роли садлика. Лингвокультурология, каждая научная дисциплина, определяющая категорический аппарат-основой атамал тизимига эга. Здесь главный атамал шундай выступил с “концептом” тушунчи. “Концепт” атамаси бы от имени пользователя, и все это за соединение, каб тур фанлар илмий қўлланилади сахара означает, что в га, га, бир э. привить от всех лингвистик домашней птицы. "Concept" сжечь латынь" conceptus ("тушунча") сжечь олинган. Русская филология. А.Асколидов-Алексеев (1928.) акцентирует внимание на том, что “Концепт мышления состоит из множества различных объектов, которые не имеют четкого представления о том, что такое разум”. Д.С.По мнению Лихачева, "смысл какого-либо явления в человеке заключается в его целостности и целостности". У него нет времени разобраться в своей сложности, иногда он не может этого сделать, а иногда он интерпретирует это по-своему" Д.С.По Лихачеву, понятие включает в себя соответствующие значения, идею, воспоминания, связанные с личным и культурным опытом человека. Но в то же время он утверждает, что понятия имеют универсальный характер, потому что, если бы они были индивидуальными, общение было бы невозможным. Понятия облегчают общение, заменяя значения в процессе речи.

Исследования показывают, что выражение” понятие “семантически глубже и богаче, чем выражение” понятие" Понятия являются коллективным наследием в сознании народа и напрямую связаны с его духовной культурой. Именно коллективное сознание является хранителем концепций, которые существуют постоянно или в течение длительного времени

REFERENCES

1. Hakimovich, T. M. (2023). BOSHQARUVCHILARNING SAMARADORLIKKA ERISHISHDAGI PROFESSIONALLIGI. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 421-425.
2. Mirzabek, T. (2023). Marketing Kommunikasialari Tizimida Og'r Muloqotlar Xususiyatlari. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(14), 388-391.
3. Hakimovich, T. M. (2023). TA'LIM TIZIMI BOSHQARUVIDA PEDAGOGIK TAHLIL. *Gospodarka i Innowacje.*, 42, 415-420.
4. Toshov, M. (2023). PERSONNEL MANAGEMENT AND THEIR EVALUATION IN MANAGEMENT. *Modern Science and Research*, 2(10), 535-541.

5. Hakimovich, T. M. (2023). IQTISODIYOTDA MENEJMENTNING AHAMIYATI. *Gospodarka i Innowacje.*, 41, 84-87.
6. Toshov, M. (2024). PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM. *Modern Science and Research*, 3(2), 603-608.
7. Toshov, M. (2024). STRATEGIC MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION. *Modern Science and Research*, 3(2), 461-468.
8. Toshov, M. (2023). FORMATION OF PRINCIPLES HR (HUMAN RESOURCE) BASED ON KEY INDICATORS (KPI). *Modern Science and Research*, 2(12), 477-482.
9. Toshov, M. (2023). CREATIVE ECONOMY: ESSENCE AND STRUCTURE. *Modern Science and Research*, 2(12), 499-505.
10. Toshov, M. (2023). HR BOSHQARMASIDA KPI TIZIMI. *Modern Science and Research*, 2(12), 470-476.
11. Hakimovich, T. M. (2024). XODIMLARNI BOSHQARISHDA KPI SAMARADORLIGI TAHLILI. *Gospodarka i Innowacje.*, 46, 270-273.
12. Hakimovich, T. M. (2024). THE SYSTEM OF KEY PERFORMANCE INDICATORS AS A TOOL IMPROVEMENTS MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION. *Gospodarka i Innowacje.*, 47, 353-358.
13. Toshov, M. (2024). MODERN MANAGEMENT AND DIGITALIZATION. *Modern Science and Research*, 3(5), 728-734.
14. Hakimovich, T. M. (2023). HR BOSHQARMASIDA KPI TIZIMI.
15. Toshov, M. (2024). IQDISODIY NOCHOR KORXONALARNI MOLIYAVIY SOGLOMLASHTIRISHNING MOLIYA-KREDIT MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *Modern Science and Research*, 3(6).
16. Hakimovich, T. M. (2024). XIZMAT KO 'RSATISH SOHASI RIVOJLANISHINING IJTIMOYIY-IQTISODIY AHAMIYATI VA TAMOYILLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 48, 341-347.
17. Hakimovich, T. M. (2024). ZAMONAVIY BOSHQARUV VA RAQAMLASHTIRISH.
18. Bobomurodova, G. (2023). THEORETICAL FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF MOTIVATION FOR LEARNING IN TURKMEN AND RUSSIAN STUDENTS. *Science and innovation*, 2(B10), 478-482.
19. Бобомуродова, Г. (2023). ЭМПАТИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ У СТУДЕНТОВ. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(9), 179-182.
20. Toshov, M. (2024). ATTRACTING INVESTMENT TO THE DEVELOPMENT OF BUSINESS ACTIVITIES IN THE REGIONS. *Modern Science and Research*, 3(6), 696-702.
21. Toshov, M. (2024). EFFECTIVE METHODS OF CREATING JOBS AND PROVIDING EMPLOYMENT IN CORPORATE ENTERPRISES. *Modern Science and Research*, 3(6), 710-715.
22. Toshov, M. (2024). WAYS TO DEVELOP AGROTOURISM AND ITS INFRASTRUCTURE IN POST-PANDEMIC CONDITIONS. *Modern Science and Research*, 3(6), 723-729.

23. Toshov, M. (2024). IMPROVING PUBLIC EDUCATION SYSTEM MANAGEMENT BASED ON MODERN MANAGEMENT APPROACHES. *Modern Science and Research*, 3(6), 716-722.
24. Hakimovich, T. M. (2024). XIZMAT KO ‘RSATISH SOHASI RIVOJLANISHINING IJTIMOYIY-IQTISODIY AHAMIYATI VA TAMOYILLARI. *Gospodarka i Innowacje.*, 48, 341-347.